

मुंबई शहरातील नाट्यक्षेत्रातील नाट्याकलावंतांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे अध्ययन

प्रा.संकेत संजय कुलकर्णी

सहाय्यक प्राध्यापक – अर्थशास्त्र विभाग,

भिमराव प्रधान कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, शहापूर. जि.ठाणे

Corresponding author- प्रा.संकेत संजय कुलकर्णी

Email- sanketk260@gmail.com

घोषवारा (Abstract):-

नाट्यक्षेत्राचा आवाका विस्तृत असला तरी देखील नाट्यकलाकार हा सध्या फारच दुर्लक्षित घटकांत गणला जातो. त्यांना प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्याची जबाबदारी तर असतेच पण त्याच जोडीला हे कलाकार नानाविध आर्थिक तथा सामाजिक समस्यांना वारंवार तोंड देत असतात. त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध नाट्यसंमेलन आयोजित करणे, त्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यशाळा राबविणे, कौटुंबिक तसेच शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळवून देणे व अशा तत्सम मार्गाने नाट्यकाराचा दर्जा टिकून राहिल. हा हेतू समोर ठेवून मी या संशोधनपर विषयाचे अध्ययन करित आहे. केवळ प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावरील हास्य आणि त्यांच्या प्रतिसादातूनच कलाकार विकसित होत असतो. परंतु हेच हास्य देताना या हास्यामागे दडलेल्या अनेक रंगछटा सर्वच कलाकार मंडळी सहन करित असतात. प्रेक्षकांना मनोरंजित करण्यासाठी प्रसंगी ते स्वतःचे कौटुंबिक उणेदावे बाजूला ठेवतात. वैयक्तिक आयुष्यात कितीही दुःख असले तरी एकदा का पाय रंगमंचावर पडले की कलाकाराला आपल्या भौतिक दुनियेचे भान रहात नाही. अशा नाट्यकर्मींच्या समस्या जाणून घेऊन काही सकारात्मक मार्ग काढता येईल का? असा विचार एक कलाकार म्हणून माझ्या आकलनात आला आणि तिथूनच या विषयावर संशोधन करण्यास सुरुवात झाली. प्रस्तुत संशोधन पेपरात मी 'मुंबई विभागातील नाट्यक्षेत्रातील नाट्यकलावंतांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे अध्ययन' केले आहे. हे संशोधन पुर्णत्वास येण्यासाठी मी वृत्तपत्रे, मासिके, साप्ताहिके, संबंधित पुस्तके आणि विविध संकेतस्थळे इत्यादी दुय्यम स्वरूपाच्या महितीचा वापर केला आहे

Key Words: - नाट्यक्षेत्र, कलाकार, सामाजिक, आर्थिक, समस्या, अध्ययन, मनोरंजन, टाळेबंदी, निधी, नाट्य संघटना

प्रस्तावना (Introduction):-

भारत हा कृषी प्रधान संस्कृती असून प्राथमिक क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा हा औद्योगिकक्षेत्रातील उत्पन्नापेक्षा हा कमी आहे. तर सेवा क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा औद्योगिकक्षेत्रातून मिळणारा उत्पन्नाचा वाटा हा कमी आहे. म्हणजेच, भारतात सेवाक्षेत्रातून उत्पन्नाचा वाटा हा सर्वाधिक असल्याचे निदान करता येऊ शकते. अर्थव्यवस्थेच्या व्यवहारीक पातळीच्या दृष्टीकोनातून पाहले असता, समाजाचे दोन गटांत वर्गीकरण झालेले दिसून येते. एक गट म्हणजे, उत्पादक वर्ग (वस्तू निर्मिती करणारा) आणि दूसरा गट हा सेवा देणारा होय. नाट्यक्षेत्र हे दुसऱ्या गटात म्हणजेच, सेवाक्षेत्रात मोडणारे आहे. नाट्यक्षेत्र हा मनोरंजनाचा एक भाग असून नाट्यक्षेत्रातील कलाकारांना रोजगार उपलब्ध होतो. निर्मात्यांना एका प्रयोगाला किमान लाखभर खर्च करावे लागतात. नाटकांसाठी असलेली गुंतवणूक ही

अधिक प्रमाणात असते. अर्थातच, ह्या गुंतवणुकीतून नाट्य कलाकारांना रोजगार प्राप्त होतो. पर्यायाने स्थानिक सरकार आणि राज्य सरकारला करांच्या मार्फत उत्पन्न प्राप्त होते. अर्थातच, अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष का होईना या क्षेत्राचा हातभार लागतो. सेवाक्षेत्रात मोडणारे आहे. नाटक हे एक जीवंत माध्यम असून लोकांशी थेट संवाद साधून प्रत्येकाला पडणाऱ्या प्रश्नांची उकल होते. विचार,भाषा ह्यांची आदान – प्रदान केली जाते. नाटकाच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तिला नावीन्यपूर्ण तत्त्व मिळत असते. व्यक्ति व्यक्तीगत दृष्टीकोण भिन्न असतो. सामाजिक जीवनात व्यक्तीची समाज धारणा भिन्न असते आणि बांधिलकी व संवेदना निर्माण होऊन अगदी न सुटणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अगदी सुलभ सोयीकरणे सोडवू शकतो. अखेर मानव हा सामाजिक चौकटीत राहून अभिव्यक्त होतो.

इतिहास (History):-

भारतीय रंगभूमीचा इतिहास बराच प्राचीन आहे. भारतात काही रंगभूमीपूर्व कलांचा आढळ होता, असे प्राचीन भारतीय साहित्यांमधील संदर्भांवरून लक्षात येते. इ.स.पू. दोनशे ते इ.स.दोनशे या चारशे वर्षांच्या दरम्यान केव्हातरी संस्कृत नाट्यलेखनापासून ते नाट्यप्रयोगाची इत्यंभूत माहिती देणारा नाट्यशास्त्र हा ग्रंथ रचला गेला. संस्कृत नाटकांमध्ये सर्वात प्राचीन अशी नाटके अश्वघोष या नाटककाराची मानता येतील. त्याची नाटके बौद्ध धर्मातील शिकवणी संदर्भातील होती. परंतु ती त्रुटित स्वरूपात मिळालेली असल्याने कथानकाची पूर्ण कल्पना करता येत नाही. सन १९१२ मध्ये केरळात ताडपत्रांवर लिहिलेली भास या नाटककाराची तेरा नाटके सापडली. त्याने रचलेले स्वप्नवासवदत्ता हे संस्कृत भाषेतील एक महत्त्वाचे नाटक मानले जाते. विष्णुदास भावे मराठी नाट्यपरंपरेचे जनक मानले जातात. त्यांचा उल्लेख " महाराष्ट्र नाट्य कलेचे भरतमुनी म्हणून केला जातो." १८४३ साली राजांच्या पाठबळावर भाव्यांनी सीता स्वयंवर हे मराठीतील पहिले नाटक रंगमंचावर आणले. सांगली संस्थानाच्या राजवाड्यातील 'दरबार हॉल'मध्ये नोव्हेंबर ५, १८४३ रोजी या नाटकाचा पहिला खेळ झाला. पुढे नाट्यलेखन व निर्मिती करून विष्णुदास भावे यांनी अनेक ठिकाणी प्रयोग केले. ९ मार्च १८५३ रोजी मुंबईला 'ग्रांट रोड थिएटर' येथे 'इंद्रजित वध' पहिला नाट्यप्रयोग केला. यानंतर विष्णुदास भावे यांनी १८६१ पर्यंत महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आपल्या नाटकांचे प्रयोग केले. विष्णुदास भावे यांच्या नाटकांची अपूर्वाई १८६५ नंतर ओसरू लागली. याच काळात पौराणिक-ऐतिहासिक नाटकांच्या बरोबरीने 'फार्स' या प्रकाराचा प्रयोग होत असे. फार्स म्हणजे केवळ विनोदी स्वरूपाचे, प्रहसनवजा असलेले नाट्य अशी जी पुढे समजूत झाली, काही ऐतिहासिक स्वरूपाच्या गंभीर अथवा शोकान्त नाटकांनासुद्धा फार्स म्हणण्याची पद्धत होती. उदा.नारायणराव पेशवे यांच्या मृत्यूचा फार्स, अफझुलखानाच्या मृत्यूचा फार्स. प्रहसनवजा फार्साची नावे त्यांच्या विषयांची कल्पना देणारी, विनोद स्पष्ट करणारी आहेत. उदा.ढोंगी बैराग्याचा फार्स, बासुंदीपुरीचा मनोरंजक फार्स, चहाडखोराचे प्रहसन अथवा कळलाव्या

शास्त्र्याच्या फार्स, हुंडा प्रहसन, विनोदनिर्मितीसाठी काही सामाजिक विषय घेऊन समाजदोषांवर लक्ष केंद्रित होईल अशा पद्धतीने त्यांतील प्रसंगयोजना करून हे फार्स केले जात असत. असे सांगतात की, कोणी एका बाळा कोटिभास्कर नावाच्या गृहस्थाने एका इंग्रजी नाटकाचा प्रयोग पाहिला. त्या नाटकाच्या शेवटी त्याने एक फार्स केलेला ही पाहिला. त्याच धर्तीवर त्याने सीताहरण या पौराणिक नाटकाच्या अखेरीस अगदी अनपेक्षितपणे जरठ-कुमारी विवाहाचे दुष्परिणाम दाखवणारा एक भडक फार्स करून दाखवला. मराठीतला हा पहिला फार्स. तो फार्स पाहून पुढे अनेकांनी फार्स लिहिले आणि त्यांचे प्रयोग केले. १८७० ते १८९० या वीस वर्षांत ह्या फार्सांचे प्रमाण जाणवण्याइतके मोठे होते.

अभ्यासाची उद्दिष्टे (Objectives):-

1. नाट्यकलावंत ही संकल्पना समजून घेणे.
2. नाट्याकलावंतांना आर्थिक - सामाजिक भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेणे.
3. नाट्याकलावंतांसाठी सरकारी योजनेचा आढावा घेणे
4. कलावंतांच्या आर्थिक - सामाजिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी योग्य ते उपाय योजनेचा आढावा घेणे.
5. टाळेबंदीच्या काळात इतर व्यवसायात स्थलांतरित झालेल्या कलाकारांचा आढावा घेणे.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):-

माहितीचे विश्लेषण आणि पडताळणी :

हा पेपर मुळात वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक आहे. या पेपरमध्ये मुंबई शहरातील नाट्यक्षेत्रातील नाट्याकलावंतांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे अध्ययनाचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये वापरलेला डेटा या अभ्यासाच्या गरजेनुसार प्राथमिक आणि द्वितीय स्त्रोतांकडून माहितीचे संकलन करण्यात आले आहे. या पेपर मध्ये प्राथमिक स्त्रोतातून डेटा गोळा करण्यात आला आहे. यामध्ये ४० प्रतिसादकांची निवड करून त्यांच्याकडून प्रस्तुत अध्ययनासाठी गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण आणि पडताळणी पुढील प्रमाणे केली आहे.

1) कोविड काळात आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागले का?

वरील आलेखा नुसार असे निदर्शनास येते की, कोविड काळात आर्थिक समस्या भेडसावणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 82.5 असून सर्वाधिक आहे. तर कोविड

काळातील आर्थिक समस्या न भेडसावणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 17.5 असून न्यूनतम आहे.

2) नाट्यक्षेत्र वगळता उत्पन्नाचे द्वितीय स्रोत उपलब्ध होते का

वरील आलेखावरून असे निदर्शनास येते की, नाट्यक्षेत्रातील प्रतिसादकांचे नाट्यक्षेत्र वगळता उत्पन्नाचे द्वितीय स्रोत उपलब्ध असणाऱ्यांची

टक्केवारी 15 म्हणजे न्यूनतम आहे. तर नाट्यक्षेत्र वगळता उत्पन्नाचे द्वितीय स्रोत उपलब्ध नसणाऱ्यांची टक्केवारी 85 म्हणजे अधिकतम आहे.

3) टाळेबंदी काळात अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध होते का

वरील आलेखावरून असे निदर्शनास येते की, नाट्यक्षेत्रातील प्रतिसादकांचे टाळेबंदी काळात अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध असणाऱ्यांची टक्केवारी 15 म्हणजेच न्यूनतम असून, नाट्यक्षेत्रातील प्रतिसादकांचे

टाळेबंदी काळात अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध नसणाऱ्यांची टक्केवारी केवळ 85 म्हणजेच अधिकतम असल्याचे दिसून येते.

4) नाट्यक्षेत्राशी संबंधित रोजगारात अस्थिरता वाटते का

वरील आलेख पाहता असे निदर्शनास येते की, आपल्या रोजगार अस्थिरता असण्याच्या संदर्भात सहमत असणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 100 म्हणजे

अधिकतम आहे. तर आपल्या रोजगार अस्थिरता नसण्याच्या संदर्भात असहमत असणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 0(शून्य) म्हणजे न्यूनतम आहे.

५) आर्थिक मंदीकाळात सामाजिक स्तरावरून आर्थिक मदत मिळाली का

वरील आलेखा नुसार असे निदर्शनास येते की, आर्थिक मंदीकाळात सामाजिक स्तरावरून आर्थिक मदत न मिळणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी 80 असून ही टक्केवारी सर्वाधिक आहे. तर मदत मिळणाऱ्या प्रतिसादकांची टक्केवारी केवळ 20 असून ही टक्केवारी न्यूनतम आहे.

संदर्भ साहित्याचा आढावा (Review of literature) :-

प्रस्तुत संशोधन अभ्यासात नाट्यक्षेत्रातील नाट्याकलावंतांशी निगडित संदर्भ साहित्याचा आढावा घेण्यात आलेला आहे तो पुढीलप्रमाणे आहे,

1. **अनीता दाते-केळकर (२०२०)** दैनंदिन वृत्तपत्र लोकसत्ता या वृत्तपत्रातील सदर लेखात असे नमूद केले आहे की, नाटकांशी संबंधित अनेक कलाकारांचे एप्रिल महिन्याचे आर्थिक गणित या काळात कोलमडले असूनही आपल्यापेक्षा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कलाकार आणि कामगारांना वेतन देताना त्यांना प्रथम प्राधान्य द्यावे अशी भूमिका या कलाकारांनी घेतली आहे. कलाकारांना दरमहा

मानधन मिळत नाही, अनेकदा ठराविक कालावधीनंतर ठराविक आर्थिक रक्कम असा निर्मिती संस्थांबरोबर करार केलेला असतो. त्यामुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना पैसे मिळणे ही गरज असल्याचे अभिनेत्री अनीता दाते-केळकर हिने या लेखातून व्यक्त केले आहे.

2. **लोकसत्ता प्रतिनिधी (२०२०)** दैनंदिन वृत्तपत्र लोकसत्ता या वृत्तपत्रातील सदर लेखात असे नमूद केले आहे की, टाळेबंदी काळात नाट्य विश्वाला मोठा आर्थिक फटका बसला असून या नाट्य व्यवसाय पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी नाट्य परिषद काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणार यावर भाष्य करित आहे. मराठी नाट्यविश्वाला टाळेबंदीचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला आहे. या व्यवसायाला सावरण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेने १० कोटी रुपयांचा नाट्यकर्मी मदत निधी तातडीने उभारण्याचे ठरवले आहे. तसेच कलावंत, नाट्य निर्माते, रंगमंच कामगार यांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी १० लाख रुपयांचा

निधी नाट्य परिषदेत दिला जाणार आहे. गेले बरेच दिवस टाळेबंदी सुरु असल्याने नाट्यविश्वाचे २५ कोटींचे नुकसान झाले आहे. टाळेबंदी संपल्यानंतरही नाट्यप्रयोग त्वरित सुरु होणार नाहीत. पुढील काही महिन्यांचा काळ अधिक कठीण असणार आहे. त्यामुळे हे नुकसान १०० कोटी पर्यंत ही जाऊ शकते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्या पुढाकाराने नाट्यकर्मींची एक बैठक झूम अॅपच्या माध्यमातून घेण्यात आली. यात नाट्य निर्माता, कलावंत व रंगमंच कामगार संघटनांच्या पदाधिकार्या सह व सदस्य सहभागी झाले होते. यात भविष्यात नाट्य व्यवसाय सक्षम करण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. त्यानुसार हा निधी उभारण्याचे ठरविण्यात आले.

3. **निलेश अडसूळ (२०२०)** दैनंदिन वृत्तपत्र लोकसत्तेत 'आता तिसरी घंटा वाजू दे...' या लेखात कलाकारांना देखील आता प्रेक्षकांची ओढ लागल्याचे स्पष्ट केले आहे. इकडे आड अन तिकडे विहीर' अशी अवस्था सध्या रंगभूमीसाठी झटणार्या रंगकर्मींची झाली आहे. जी कला अंगी बाळगली आहे त्यातून कमावण्याचे दार बंद झाले. दुसरे काही करायचे तर त्यातून सुरुवात, त्यातही भांडवल, प्रतिसाद देणार्या ची भ्रांत आहे. त्यांच्याच जाण्याची भीती, मग पोटापाण्याची चिंता मिटवायची कशी? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या समोर आहेत. २० ते २६ हजार कुटुंबांची रोजीरोटी देणारी नाट्यमंदिरे मात्र तातडीने खुली करण्याकडे सरकारने आता जाणीव पूर्वक लक्ष द्यायला हवे, अशी मागणी नाट्यकर्मींकडून होते आहे. चेहऱ्याला रंग लावणारे मेकप दादा, कपडे संभाळणारी माणसे, नेपथ्यकाराच्या हाताखाली है तोतया पण सत्याहून सुंदर विश्वा निर्माण करणारे रंगमंच कामगार, बुकिंग क्लार्क, पहारेकरी, पट्यापुढचे-मागचे सर्व कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक, निर्मात अगदी प्रेक्षकांसहित प्रत्येक जण आत वाट पाहत आहे ती रंगभूमीने कूस बदलून नवा मत धारण करायची.... आणि ती तेज आनीही आहेच म्हणा... कारण करोजाने जीव जाण्यापेक्षा उपासमारीने जीव

जातीय लोकांचा, कलाकारांचा, मग शेवटी त्यांनी आत्महत्या करून संपवायचे का स्वतःला? असाही प्रश्न कलाकारांकडून सरकारला विचारला जातो आहे. नाट्यनिर्माता संघाने तर आंदोलनाची मोबांधणीही केली आहे.

अभ्यासाची तथ्ये (Findings):-

1. मुंबई शहरात नाट्यगृह आणि नाट्यरसिकांची संख्या नगण्य असल्याने नाट्यकलाकारांच्या समस्या देखील असंख्य आहे.
2. नाट्यक्षेत्र हा मनोरंजनाचा एक भाग असून नाट्यक्षेत्रातील कलाकारांना रोजगार उपलब्ध होतो.
3. टाळेबंदी काळात नाट्यगृहे बंद असल्याने कलाकारांचे उत्पन्न स्थगित झाल्याने कलाकारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
4. कलाकारांना दरमहा मानधन मिळत नाही.
5. हातावर पोट असणाऱ्या कलाकारांवर संचार बंदीमुळे उपासमारीची वेळ आली आहे.
6. टाळेबंदी काळात अर्थजनांचे साधन उपलब्ध नसणारे 85% आहेत तर अर्थजनांचे साधन उपलब्ध असणारे 15% आहे.
7. नाट्यक्षेत्रातील रोजगारात 100% कलाकारांना अस्थिरता वाटते.
8. कोविड काळात 82.5% कलाकारांना आर्थिक मदत मिळाली नाही.
9. कोविड काळात आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागणाऱ्या कलाकारांची संख्या 82.5% आहे.
10. नाट्यक्षेत्रात करपात्र नसणाऱ्यांची टक्केवारी 100% आहे.

निष्कर्ष (Conclusion):-

भारतात नाट्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या कलाकारांची संख्या अधिक आहे. तसेच मुंबई शहरामध्ये ही नाट्यकलावंतांची संख्या अधिक आहे. रंगमंचावर प्रत्यक्ष स्वरूपात आपली कला सादर करणे, रंगमंचावर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कलाकारांमागे मेहनत घेणारे हात हे पडद्यामागील जबाबदारी नेटाने निभावतात, लेखक-दिग्दर्शक नाटकाला साजेसा आकार देण्याचे काम करतात. निर्माता संपूर्ण नाटकाला आर्थिक सहाय्य करून नाटक पूर्णत्वास येण्यास मदत करतो, नाटकातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणे इत्यादी अनेक कामे नाट्य कलावंत करत

असतात, बहुतेक नाट्यकर्मी हे काम गेली १० ते १५ वर्षांपासून अविरत करत आहेत. या कलाकारांचा दररोजचा ८ तास अथवा ९ तास असा कामाचा कार्यकाळ निश्चित नसतो. प्रयोगादरम्यान तर ही मंडळी दिवस रात्र एक करतात. या कलाकारांचा दरमहा पगार नसतो. एका प्रयोगानंतर विशिष्ट रक्कम या कलाकारांना सुपूर्त केली जाते. असंघटीत क्षेत्रातील ह्या कामगारांना सरकारने जाहीर करण्यात आलेल्या सुविधांची माहिती देखील नाही व कोणतीच सरकारी योजना अथवा मदत त्यांच्या पर्यंत पोहोचलेली नाही.

नाटक आणि नाट्यकलाकार हा घटकच दुर्लक्षित होत चालला आहे. तसेच अजूनही नाट्यक्षेत्राचा म्हणावा तितका विकास झालेला नाही. नाट्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या कलाकारांना प्रयोगादरम्यान अथवा सराव करीत असताना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांना काही वेळा राबवून घेतले जाते. येता जाताना शारीरिक व मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. प्रसंगी मिळेत ते काम मुकाट्याने करतात. त्यांना पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सरकारचा कोणताही सुरक्षा कार्यक्रम नाही किंवा तो त्यांच्या पर्यंत नीट पोहोचलेला नाही. अशाप्रकारे या संशोधनातून तथा अभ्यासातून असे लक्षात आले आहे की, नाट्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या कलाकारांना त्यांच्या हितासाठी लढत असणाऱ्या किंवा सज्ज असलेल्या नाट्यपरिषदेच्या बाबतीत जागरूकता नाही. त्यांना ह्या बदल पुरेशी माहिती नाही. सरकारने अथवा नाट्यपरिषदेने नाट्यकर्मींसाठी ज्या योजना वा निधी राखीव ठेवल्या आहेत त्याबद्दल कलाकार पुर्णतः जात नाही.

उपाययोजन (Suggestion):-

1. नाट्यक्षेत्रातील नाट्य कलाकारांची आर्थिक परिस्थिति उत्तम नसल्यामुळे राज्य सरकार, निम्न शासकीय सरकार किंवा नाट्य संघटना ह्यांनी पुढाकार घेऊन नाट्य कलावंतांना जीवन विमा काढून द्यावा.
2. नाट्य संघटनेने किंवा निर्मात्यांनी रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कलाकारांना वेतनात प्रथम प्राधान्य द्यावे.

3. नाट्यप्रयोगा दरम्यान एखाद्या कलाकाराचा अपघाती अथवा नैसर्गिक मृत्यू ओढवल्यास त्या कलाकारांच्या कुटुंबीयांना स्थानिक सरकार / राज्य सरकार अथवा नाट्य परिषदे कडून आर्थिक मदत देण्याची तरतूद असावी.
4. राज्य सरकार किंवा निम्न शासकीय सरकारने नाट्य क्षेत्रातील कलावंतांना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध नाट्यसंमेलन आयोजित करून कलाकारांना आर्थिक प्रवाहात आणण्याकरिता नानाविध प्रकारचे कार्यशाळा राबविण्याचे उपक्रम हाती घेणे.
5. राज्य सरकार किंवा निम्न शासकीय सरकारने आर्थिक बाबीत कमकुवत असणाऱ्या कलाकारांच्या मुलांचे अथवा नाट्यक्षेत्राशी निगडित शिक्षण घेत असलेल्या कलाकारांना शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा.

संदर्भ सूची (Bibliography):-

1. डॉ.मोहन आगाशे (2013), मेहता मराठी ग्रंथजत, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे.
2. डॉ. पुष्पलता राजपुरे – तापस (2008), नाटक: कालच आणि आजचे, सायन प्रकाशन प्रा. लि.
3. प्रो.डॉ.भाऊसाहेब गमे (2016), मराठी भाषा आणि साहित्य विशेषांक, जर्नल.
4. रोहिणी निनावे (2021), शो मस्ट गो ऑन, अनघा दिवाळी अंक.
5. प्रशांत दामले (2020), आठसूत्री राबवण्याची गरज, लोकसत्ता वृत्तपत्रातील लेख, आवृत्ती – मुंबई
6. नीलेश अडसूळ (2020) ऐन हंगामात नाटकावर पडदा, लोकसत्ता वृत्तपत्रातील लेख, आवृत्ती – मुंबई
7. <https://marathivishwakosh.org/category/marathi-literature/page=3>
8. <https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/a-helping-hand-to-the-theater-actors/articleshow/74736677.cms>
9. <https://vishwakosh.marathi.gov.in/19373/>
10. <https://epaper.loksatta.com/c/59886928>